

Junta-te à comunidade MINKA

- »» Fotografa a biodiversidade à tua volta.
- »» Regista parâmetros ambientais, como a qualidade do ar ou da água.
- »» Regista todas as tuas observações.
- »» Interage com outras pessoas da comunidade MINKA.
- »» Aprende a identificar as espécies que fotografas e a interpretar os dados.
- »» Partilha as tuas observações com o mundo.
- »» Atua para um futuro sustentável.

Siga-nos para descobrir observações interessantes da comunidade MINKA e manter-se atualizado com os nossos eventos e as últimas notícias.

@biomaratona

@Minka sdg

@biomaratona

Minka-sdg.org

MINKA é uma iniciativa do Instituto de Ciências do Mar i(ICM-CSIC) e é financiada pelos projectos europeus Cos4Cloud, MINKE, ANERIS, ARSINOE e GUARDEN.

Em Portugal, actividades de ciência cidadã com MINKA estão a ser organizadas pelo CIBIO/BIOPOLIS.

MINKA

ATUA PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

minka-sdg.org

Contribui para a ciência cidadã

1

Tira uma fotografia

Podes submeter à MINKA fotografias de organismos marinhos ou terrestres.
Não sabes que espécies fotografaste?

A comunidade MINKA vai ajudar-te a identificar as espécies e a interpretar os dados!

EM BREVE

Poderás submeter dados com geolocalização sobre variáveis ambientais, qualidade ambiental, justiça social, etc.

2

Partilha as tuas observações

Podes submetê-las tanto a projectos específicos, como campanhas de monitorização de espécies invasoras, ou para o teu próprio perfil.

3

Interage com a comunidade MINKA

Comenta as tuas observações, ajuda os outros a identificar e interpretar as deles e partilha passatempos e interesses.

4

Todas as tuas observações serão validadas por especialistas e disponibilizadas em repositórios de dados globais para que sejam utilizados em estudos científicos.

O que é MINKA?

MINKA é uma comunidade online onde as pessoas podem registar observações da biodiversidade e dos parâmetros ambientais e partilhá-las com o mundo.
Com cada uma das tuas observações, estás a contribuir para investigar a saúde do planeta e a preparar o caminho para um futuro mais sustentável, **faz parte da solução!**

Junta-te e ajuda a cumprir os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

Ao fazer parte da comunidade MINKA, estás a contribuir para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.